

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.24-053.31

KHAMIDOVA Farida Muinovna
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
RUZIKULOV Sobir Zhovlievich
Samarkand State Medical University

GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.

For citation: Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir. Genetic aspects of newborn respiratory distress syndrome. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.292-298

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710141>

ANNOTATION

Purpose of the study. Conducting a literature analysis of genetic predisposition and risk factors for neonatal respiratory distress syndrome.

Research results. Respiratory distress syndrome (RDS) is a respiratory disorder in newborns that occurs immediately after birth. It is one of the most common causes of neonatal intensive care unit admission and respiratory failure in newborns. RDS, caused by a lack of surfactant in the lungs, is more common in premature infants but can also occur in full-term infants. Genetic factors play a significant role in susceptibility to RDS. Electron microscopy and genetic testing, including sequencing of the SFTPВ, SFTPC, and ABCA3 genes, can be useful in diagnosing and understanding the molecular mechanisms of RDS. To improve respiratory outcomes in newborns with RDS, it is important to take into account genetic factors, which will allow timely and adequate implementation of preventive and therapeutic measures. The prognosis for RDS depends on the severity and underlying cause of the disease.

Conclusion. RDS is a serious condition that requires immediate medical attention. Understanding risk factors and regional differences in disease prevalence can help develop effective prevention and treatment strategies.

Key words: RDS, newborns, genetic mutations, prognosis.

ХАМИДОВА Фарида Муиновна.

Доктор медицинских наук, доцент

РУЗИКУЛОВ Собир Жовлиевич

Самаркандский государственный медицинский университет

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС СИНДРОМА НОВОРОЖДЕННЫХ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования. Проведение литературного анализа генетической предрасположенности и факторов риска респираторного дистресс синдрома новорожденных.

Результаты исследования. Респираторный дистресс-синдром (РДС) — это респираторное расстройство у новорожденных, которое проявляется сразу после родов. Это одна из наиболее частых причин поступления в отделение интенсивной терапии новорожденных и дыхательной недостаточности у новорожденных. РДС, связанный с недостаточностью сурфактанта в легких, чаще встречается у недоношенных детей, однако может также проявляться у доношенных младенцев. Генетические факторы играют значительную роль в предрасположенности к РДС. Электронная микроскопия и генетическое тестирование, включая секвенирование генов SFTPB, SFTPC и ABCA3, могут быть полезны для диагностики и понимания молекулярных механизмов РДС. Для улучшения респираторных исходов у новорожденных с РДС важно учитывать генетические факторы, что позволит своевременно и адекватно проводить профилактические и лечебные мероприятия. Прогноз при РДС зависит от тяжести и основной причины заболевания.

Заключение. РДС является серьезным заболеванием, которое требует немедленного медицинского вмешательства. Понимание факторов риска и региональных различий в распространенности заболевания может помочь в разработке эффективных стратегий профилактики и лечения.

Ключевые слова: РДС, новорожденные, генетические мутации, прогноз.

Введение. Респираторный дистресс-синдром (РДС)** у новорожденных является значимой причиной дыхательной недостаточности, особенно у недоношенных младенцев, из-за недостаточности легочного сурфактанта (1,6,14,22,27). В случае мультифакториальных заболеваний, таких как РДС, Влияние одного гена часто невелико и его трудно измерить, извлекать. Потенциальные фенотипические эффекты общих полиморфизмы возникают интерактивно с окружающей средой и конституциональные факторы и, как ожидается, вызовут лишь незначительные вариации на молекулярном уровне, такие как снижение экспрессия или изменение связывания лиганда. Большая часть генетических вариантов последовательности, которые способствуют изменчивости сложных человеческие черты будут иметь небольшие последствия, которые нелегко обнаруживаемые с помощью выборок населения, обычно используемых в исследования генетических ассоциаций. Кроме того, из-за разнообразия правильное определение фенотипа среди подтипов заболевания и строгость важна и далеко не проста. Если несколько поколений с затронутыми субъектами были доступны для исследований, можно было бы провести анализ связей полезен при картировании хромосомных локализаций гены, вызывающие или вызывающие заболевание. Должен быть отмечен, что даже очень значительный положительный результат в анализ сцепления или исследование гена-кандидата всегда просто указание на ассоциацию, не обязательно причинно-следственная связь между генетическим маркером и болезнь. Причинно-следственная связь не может быть доказана окончательно без экспериментальных доказательств (2,7,15,16,29).

Распространенность. Исследования показывают, что РДС является глобальной проблемой, распространенность которой варьирует в зависимости от региона: во Франции - 18,5% (3), в Пакистане - 4,24% (4), в Китае - 20,5% (5).

Факторы риска для доношенных новорожденных включают мужской пол, кесарево сечение и многоплодие. Эти факторы подчеркивают необходимость раннего диагноза и лечения для предотвращения тяжелых осложнений.

1. Гестационный возраст: Недоношенные дети подвержены большему риску развития РДС из-за незрелости легких.

2. Мужской пол: У мальчиков риск развития РДС выше, чем у девочек (11). Согласно исследованиям, значимыми факторами риска развития РДС являются недоношенность и мужской пол. Частота РДС у недоношенных детей составляет около 45% при рождении в сроке от 23 до 33 недель, но заметно снижается до 4% и менее при 34-36 неделях и менее 1% при сроке более 37 недель. Исследования также показывают, что мужчины, рожденные путем кесарева сечения и из многоплодной беременности, имеют более высокий риск развития РДС.

3. Кесарево сечение: Повышает риск РДС у новорожденных (12,25,26,).

4. Материнские заболевания: Гипертония, диабет, хориоамнионит могут способствовать развитию РДС (11, 8,23,24,30).

5. Многоплодная беременность: Повышает риск РДС (21,23,28).

Генетические факторы играют ключевую роль в развитии РДС. У мальчиков и носителей определенных аллелей и генотипов гена *CYP1A1* повышен риск дыхательных нарушений. Генотип *1A1F* гена *CYP1A2* является маркером риска развития РДС, осложненного пневмонией. Легкие новорожденного наиболее уязвимы к окислительному повреждению, и изменения в митохондриальной монооксигеназной системе могут ухудшить адаптационные возможности органов дыхания (4).

Генетические мутации в генах, кодирующих сурфактантные белки, такие как *SFTPB*, *SFTPC* и *ABCA3*, могут приводить к РДС и интерстициальным заболеваниям легких. Мутации в этих генах связаны с различными клиническими проявлениями, от неонатальной дыхательной недостаточности до интерстициальных заболеваний легких у детей и взрослых (13,20).

Полиморфизмы генов, связанных с сурфактантом, такие как *CYP1A1*, *CYP1A2*, *SFTPA1*, *SFTPA2*, *SFTPB*, *SFTPC* и *ABCA3*, связаны с риском развития РДС и других легочных заболеваний. Например, генотипы **1A*1F* полиморфного локуса *C-163A* гена *CYP1A2* являются маркерами риска развития РДС, осложненного пневмонией у новорожденных. Дефицит сурфактантного протеина В (*SP-B*) и мутации в гене *ABCA3* также связаны с тяжелыми формами РДС и требуют трансплантации легких.

Генетические исследования выявили, что почти 50% различий в предрасположенности к РДС у недоношенных детей обусловлены генетическими факторами. Полиморфизмы отдельных нуклеотидов (SNPs) и гаплотипы генов сурфактантных белков играют ключевую роль в восприимчивости к РДС. Например, аллель *6A2 SP-A1* может быть геном восприимчивости к РДС, а полиморфизм *SP-B 1580C/T* может служить геном восприимчивости к РДС. Мутации в гене *SFTPC* также связаны с интерстициальным заболеванием легких у младенцев (21).

Гены, кодирующие другие структурные компоненты или участвуют в переработке легочных поверхностно-активные вещества, а также вещества, кодирующие белки специфически участвует в синтезе или внутриклеточном Транспорт фосфолипидов может играть роль. К ним относятся специфичные для легких протеазы *SP-процессинга пепсиноген С*, катепсин *Н* и *напсин А*. Кроме того, транскрипционные факторы, участвующие в регуляции эмбриогенез и функциональная дифференцировка дистальных легких можно рассматривать как гены-кандидаты. факторы транскрипции, которые, как известно, играют важную роль в клеточных или тканеспецифическая экспрессия *SP* включает *HNF-3 (FOXA)*, *TTF-1 (Nkx2.1)*, *C/EBPalpha* и, вероятно, другие. Знание лимитирующих факторов онтогенеза. было бы полезно определить наиболее вероятного кандидата гены. В случае, если фенотип возник в результате нокаута одного гена имитирует РДС без других серьезных патологий, соответствующий ген является основным геном-кандидатом влияющих на восприимчивость к РДС. Помимо факторов, влияющих на синтез, транспорт, секреция, рециркуляция и метаболизм сурфактанта комплекс, активности, участвующие в проницаемости эпителия, легкие водный просвет и калибр воздушных пространств могут глубоко влияют на респираторную адаптацию и риск РДС. Однако исследования, изучающие генетическую восприимчивость остается проблемой будущего. Например, потенциальная роль генов, кодирующих эпителиальный Na^+ -канал как ген-кандидат остается неизвестным. Рецептор астмы, связанный с G-белком чувствительность (*GPR154*, *GPRA*) Новый ген предрасположенности к астме (псевдоним *GPR154*) *GPRA* для рецептора, связанного с G-белком, при астме восприимчивость, также известная как *NPSR* или *нейропептид S* рецептор) был идентифицирован на хромосоме *7p14-15* с помощью позиционного клонирования (21,26).

Регулятор трансмембранной проводимости (*CFTR*) – известны экспрессироваться в легких и играть важную роль в функции легких или метаболизма липидов в легких.

Отсутствие АВСА1 у +/- мышей приводит к дыхательной недостаточности, альвеолярный протеиноз и изменения сурфактанта композиция (21).

Генетическая изменчивость генов сурфактантных белков и транспортеров, таких как АВСА3, может быть вовлечена в патофизиологию РДС. Редкие или новые генетические варианты в этих генах могут усиливать эффект незрелости продукции сурфактанта, приводя к более тяжелому течению РДС.

Молекулярные механизмы РДС связаны с дефицитом сурфактанта, который играет ключевую роль в снижении поверхностного натяжения в альвеолах и поддержании их целостности. Мутации в генах, кодирующих сурфактантные белки, нарушают нормальную функцию сурфактанта, что приводит к дыхательным нарушениям.

Транскрипционные факторы и гены, участвующие в регуляции экспрессии сурфактантных белков, играют важную роль в развитии и функции легких. Эти гены являются кандидатами на дальнейшие исследования для разработки новых методов лечения РДС и других заболеваний легких.

Популяционные генетические исследования важны для понимания вклада генетических мутаций в частоту РДС и других легочных заболеваний. Эти исследования помогут в разработке более рациональных стратегий лечения и генетического консультирования для семей с высоким риском респираторного дистресса у новорожденных.

Ассоциация между полиморфизмом гена SP и РДС Аллельная вариация генов SP как потенциальный риск факторы этиологии РДС были исследованы в нескольких исследования «случай-контроль», семейная связь исследования и исследования близнецов. Большинство из опубликованные исследования были проведены в население без расовой примеси. Как упрощенные, так и многопараметрические аналитические подходы в различных условиях использовались в попытках идентифицировать аллели или аллели комбинации, которые переплетаются с большим количеством негенетических конституционные или экологические элементы, будут играть роль в развитии заболевания. Есть замечательные Этно-расовые различия в эпидемиологии РДС и аллель частоты. Таким образом, этнически однородное население более благоприятны для изучения сложных признаков и легче контроль за стратификацией по негенетическим факторам, чем те, у которых разнообразный генетический фон. Действительно, многопараметрические данные анализ добычи полезных ископаемых с использованием различных статистических подходов и условия исследования выявили огромную сложность генетические факторы, способствующие заболеванию.

Клинические проявления РДС зависят от степени тяжести заболевания. Раннее распознавание клинических особенностей РДС имеет практическое значение для своевременного проведения профилактических и лечебных мероприятий.

Летальность. Распространенность и летальность РДС различаются в разных странах: Пакистан: Частота РДС в одном из центров составила 1,72%, из которых 6,38% были доношенными детьми (9), Алжир: Распространенность составила 0,15% (10), Индия: 4,2% (17), Турция: 7% (18), Судан: 4,83% (19), Италия: 1,16% (20) и в одном из китайских центров показатель смертности среди доношенных новорожденных с РДС составил 3,9% (13).

Вывод. Таким образом, респираторный дистресс-синдром новорожденных (РДС) является одной из основных причин дыхательной недостаточности и неонатальной смертности у недоношенных младенцев, вызванной недостатком легочного сурфактанта из-за незрелости легких плода.

IQTIBOSLAR | CHOCKI | REFERENCES:

1. Horowitz K, Feldman D, Stuart B, Borgida A, Ming Victor, Fang Y, Herson V. // Full-term neonatal intensive care unit admission in an urban community hospital: the role of respiratory morbidity. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*. 2011;24(11):1407–1410.
2. Gallacher D, Hart K, Kotecha S. // Common respiratory conditions of the newborn. *Breathe*. 2016;12(1):30–42.

3. Chalacon M, Debillon T, Plantaz D, Ego A. // Facteurs de risque de détresse respiratoire chez les prématurés modérés (32 à 34 semaines d'aménorrhée) [Internet] Médecine humaine et pathologie. 2012. Available from:
4. Shaili Amatya1, Meixia Ye, Lili Yang, Chintan K. Gandhi, Rongling Wu, Beth Nagourney and Joanna Floros. // Single Nucleotide Polymorphisms Interactions of the Surfactant Protein Genes Associated With Respiratory Distress Syndrome Susceptibility in Preterm Infants. // ORIGINAL RESEARCH published: 04 October 2021 *Frontiers in Pediatrics*
5. Qian L, Liu C, Guo Y, et al. // Current status of neonatal acute respiratory disorders: a one-year prospective survey from a Chinese neonatal network. *Chin Med J (Engl)* 2010;123:2769–2775
6. Jian Wang, Xuehua Liu, Tong Zhu, Chaoying Yan. // Analysis of neonatal respiratory distress syndrome among different gestational segments. *Int J Clin Exp Med*. 2015;8(9):16273–16279
7. Bouziri A, Ben Slima S, Hamdi A, et al. // Acute respiratory distress syndrome in infants at term and near term about 23 cases. *Tunis Med*. 2007;85:874–879.
8. Nagendra, K., Wilsom, C.G., Ravichander, B., Sood, S., Singh, S.P. (2017).
9. Ghafoor T, Mahmud S, Ali S, Dogar SA. // Incidence of respiratory distress syndrome. *Journal of the College of Physicians and Surgeons, Pakistan : JCPSP*. 2003;13(5):271–273
10. Bakr A, Abbas M. // Severe respiratory distress in term infants born electively at high altitude. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2006;6 (1).
11. Reuter S, Moser C, Baack M. // Respiratory Distress in the Newborn. *Pediatrics in Review*. 2014;35(417)/
12. Hansen, A.K., Wisborg, K., Uldbjerg, N., Henriksen, T.B. (2008).
13. Jing Liu, Na Yang, Ying Liu. // High-risk Factors of Respiratory Distress Syndrome in Term Neonates: A Retrospective Case-control Study. *Balkan Med J*. 2014;31(1):64–68.
14. Anatolyevna B. S., Muinovna K. F. Morphofunctional relationships of cells in the bronch in chronic inflammation // *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*. – 2023. – Т. 5. – №. 06. – С. 100-104.
15. Авагимян А. А. и др. Сравнительная характеристика кардиопротекторных эффектов дапаглифлозина и триметазида на модели доксорубин-циклофосамидной кардиотоксичности // *Инновационная медицина Кубани*. – 2023. – №. 4. – С. 6-14.
16. MUINOVNA K. F. et al. THE IMPORTANCE OF MARKERS CK7 AND TTF-1 IN METASTATIC LUNG TUMORS // *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*. – 2023. – Т. 8. – №. 3.
17. Kumar A, Bhat BV. // Epidemiology of respiratory distress of newborns. *Indian journal of pediatrics*. 1996;63(1):93–98.
18. Fedakar A, Aydogdu C. // Clinical features of neonates treated in the intensive care unit for respiratory distress. *The Turkish journal of pediatrics*. 2011;53(2):173–179
19. Abdelrahman SM, Hamed SM, Nasr A. // Neonatal respiratory distress in Omdurman Maternity Hospital, Sudan. *Sudanese journal of paediatrics*. 2014;14(1):65–70
20. Rubaltelli FF, Dani C, Reali MF, et al. // Italian Group of Neonatal Pneumology. *Acta paediatrica*. 12. Vol. 87. Oslo, Norway: 1992. Acute neonatal respiratory distress in Italy: a one-year prospective study; pp. 1261–1268. 1998
21. Mikko Hallman, Ritva Haataja. // *Frontiers in Bioscience* 12, 2670-2682, January 1, 2007] 2670 Genetic basis of respiratory distress syndrome
22. Gao Y, Li J. // Significance of combined application of biomarkers in the diagnosis and prognosis assessment of patients with acute respiratory distress syndrome. *Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue*. 2021 Jan;33(1):69-73. Chinese.
23. Д.Ю. Овсянников, Е.В. Бойцова, М.А. Жесткова, И.В. Кршеминская, И.К. Ашерова, С.Е. Украинцев, С.С. Межинский. НЕОНАТАЛЬНАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ. Монография Под редакцией Д.Ю. Овсянникова Москва 2022 СТР.168
24. Namidova F. Methodology of Organizing the Stage of Training Lexical Units // *Journal of Language Pedagogy and Innovative Applied Linguistics*. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 11-15.

25. Исмоилов Ж. М. и др. СТРУКТУРНОЕ КОМПОНЕНТЫ СТЕНКИ БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВО И ИХ ГИСТОГЕНЕЗ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ (обзор литературы) //Научный Фокус. – 2024. – Т. 1. – №. 12. – С. 460-471.
26. Muinovna X. F. et al. CHARACTERISTICS OF CHANGES IN THE NERVOVASCULAR SYSTEM IN THE NECK REGION DURING HANGING ON THE STRANGULATION LOOP (LITERATURE REVIEW) //Научный Фокус. – 2024. – Т. 1. – №. 11. – С. 478-484.
27. Журавлева Л.Н., Новикова В.И. // Определение концентрации сурфактантного белка d в сыворотке крови и трахеобронхиальном секрете при респираторном дистресс-синдроме и врожденной пневмонии у недоношенных новорожденных // Вестник ВГМУ. 2019.
28. Овсянников Д.Ю., Жесткова М.А., Стрельникова В.А., Аверин А.П и др. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДИСФУНКЦИИ СИСТЕМЫ СУРФАКТАНТА У ДЕТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ // Доктор.Ру. 2023. №3.
29. Муиновна Х. Ф. и др. РОЛЬ ПЛАЦЕНТИТА В ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 486-492.
30. Muinovna K. F., Mardonovich I. J. Nonspecific and specific factors of bronchopulmonary tissue in inflammatory pathology //Journal Of Biomedicine And Practice. – 2023. – Т. 8. – №. 2.
31. Rizaev JA, Khazratov AI, Iordanishvili AK Morphofunctional characteristics of the mucous membrane of the masticatory apparatus in experimental carcinogenesis //Russian Journal of Dentistry. – 2021. – Т. 25. – No. 3. – pp. 225-231.

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Хамидова Фарида Муиновна - д.м.н., доцент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: xamidova.m.05@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

Рузикулов Собир Жовлиевич - врач-патологоанатом. Сурхандарьинское патологоанатомическое бюро. Термиз, Узбекистан. E-mail: sobirru764@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-7935-8958>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Хамидова Ф.М. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Рузикулов С. Ж.- сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Khamidova Farida Muinovna - candidate of medical sciences, associate professor. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: xamidova.m.05@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

Ruzikulov Sobir Zhovlievich - pathologist. Surkhandarya pathological bureau. Termiz, Uzbekistan. E-mail: sobirru764@gmail.com <https://orcid.org/0009-0001-7935-8958>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Khamidova FM- ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Ruzikulov S. Zh.- collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000